

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ ОБОБЩЕННО-ЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Исмоилова Фарзона Бахтиёр кизи¹, Салимов Р.Д²

¹ Магистрантка Термезского государственного университета
по направлению лингвистика,² Научный руководитель: проф., д.ф.н
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6567991>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 май 2022 г.
Утверждено: 10 май 2022 г.
Опубликовано: 18 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Фразеологизм,
лингвистика, язык,
число, компонент.

АННОТАЦИЯ

Лингвистическая сущность фразеологизированных обобщенно-личных предложений недостаточно исследована, не определены их типология и место в системе простого предложения в русском языке. В статье они исследованы в трех основных аспектах: структурно-грамматическом, логико-семантическом и коммуникативном.

ВВЕДЕНИЕ

В простом предложении в русском языке и в других индоевропейских языках существуют различные оппозиции, центральными являются противопоставления «свободные/фразеологизированные предложения» и «односоставные/двусоставные предложения».

В современном русском языке наличествуют свободные и фразеологизированные обобщенно-личные предложения. Данные предложения выделяются из ряда других односоставных глагольных предложений – определено-личных и неопределенно-личных, в которых главный член может быть выражен таким же способом, как и в обобщенно-личных предложениях на основе семантических признаков. Обобщенно-личные предложения выражают

действие, отнесенное к любому лицу, или типичное, характерное для многих

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Во фразеологизированных обобщенно-личных предложениях, как и в свободных, в функции главного члена употребляется глагол в форме 2-го лица ед. числа настоящего или будущего времени, или глагол в форме 3-го лица мн. числа настоящего времени индикатива, или глагол в форме 2-го лица ед. числа императива.

Маркером семантики обобщенности в свободных обобщенно-личных предложениях является определенная структура предложения и ее наполнение конкретными лексическими единицами; главный член обычно находится в конце данного предложения: Бродишь часами, не замечаешь, как время летит (Тургене в); Насильно мил не будешь. (Пословиц а); Цыплят по осени считают. (Пословиц а);

За правое дело стой смело! (Пословица а)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Во фразеологизированных обобщенно-личных предложениях это фразеосхемы: «вопросительное местоимение или местоименное наречие + частицы только и не + глагол (форма 2-го лица ед. числа настоящего/будущего времени, или 3-го лица мн. числа индикатива, или 2-го лица ед. числа императива) + восклицательная интонация». Обобщенный смысл подчеркивается и объективируется заданной формой:

Кого только там не увидишь!; Чего только в кулуарах не обсуждают!; Куда ее только теперь не вози!. Фразеологизированные обобщенно-личные предложения в структурно-грамматическом аспекте – это глагольные односоставные предложения с одним главным членом, представленным лексически свободным глаголом в независимой позиции в отмеченной выше форме; в структуре таких предложений наличествуют обязательные компоненты: вопросительные местоимения, местоименные наречия, частицы, которые определяют их фразеологизированный характер:

О чем только не мечтают!; Где только не бываешь!; С кем только не общаешься!

Исследование показало, что среди обобщенно-личных фразеологизированных предложений выделяются следующие структурно-грамматические типы. Обобщенно-личные фразеологизированные односоставные

предложения, открывающиеся сочетаниями о чем только не или о ком только не, за которыми следует главный член – лексически свободный глагол в форме 3-го лица мн. числа настоящего времени или в форме 2-го лица ед. числа настоящего или будущего времени индикатива, либо глагол в форме 2-го лица ед. числа императива: О ком только не мечтают!; О чем только не думаешь!; О чем только им не рассказывай!

Обобщенно-личные фразеологизированные предложения, открывающиеся сочетаниями что только не, чем только не, за которыми следует главный член – лексически свободный глагол в форме 2-го лица ед. числа настоящего или будущего времени, 3-го лица мн. числа настоящего времени индикатива или в форме 2-го лица ед. числа императива :

Что только не делают!; Что только не обсуждают!; Что только не наговоришь сгоряча!; Что только теперь не предпринимай!; Чем только с друзьями не делишься! Обобщенно-личные фразеологизированные предложения, открывающиеся сочетаниями где только не, куда только не или откуда только не, за которыми следует главный член – лексически свободный глагол в форме 3-го лица мн. числа настоящего времени или в форме 2-го лица ед. числа настоящего или будущего времени индикатива: Куда только не летают!; Где только не побываешь!; Откуда только не приезжают!; Где только рыбу не ловишь!

Обобщенно-личные фразеологизированные предложения, открывающиеся сочетаниями с чем только не, с кем только не, за которыми следует главный член – лексически свободный глагол в форме 2-го лица ед. числа настоящего или будущего времени либо в форме 3-го лица мн. числа настоящего времени индикатива:

С чем только не сталкиваешься в жизни!; С кем только не общаешься!; С кем только в телепередачах о семейных проблемах не дискутируют!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Следовательно, фразеологизированные обобщенно-личные предложения в коммуникативном аспекте являются или нерасчлененными, рематическими, односоставным и, или расчлененными, имеющими тема-рематическое членение, – двусоставным и предложениями.

Итак, исследование русских фразеологизированных обобщенно-личных

предложений в трех основных аспектах: структурно-грамматическом, логико-семантическом и коммуникативном выявило различие в их типологии. Фразеологизированные обобщенно-личные предложения являются односоставным и глагольными предложениями в структурно-грамматическом аспекте, однако они представляют собой двусоставные предложения в логико-семантическом аспекте и их следует определять как односоставные либо двусоставные предложения в коммуникативном аспекте. Следовательно, установление типа простого предложения, фразеологизированного или свободного, его отнесенность к двусоставному или односоставному определяются его формальной, смысловой и коммуникативной организацией, что решает сложную проблему двусоставности/односоставности предложения в языке.

Литературы:

1. Адамец П. Порядок слов в современном русском языке. – Praha, 2016.
2. Алисова Т.Б. Опыт семантико-грамматической классификации простых предложений // Вопросы языкознания. – 2010. – № 2. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: Лексико-семантические проблемы. М., 2016.
3. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М., 2015.
4. Гак В.Г. Высказывание и ситуация // Проблемы структурной лингвистики. 2012. – М., 2013.
5. Галкина-Федорук Е.М., Горшкова К.В., Шанский Н.М. Современный русский язык: Синтаксис. – М., 2009.
6. Ломтев Т.П. Предложение и его грамматические категории. – М., 2012.
7. Меликян В.Ю. Синтаксические фразеологические единицы русского языка // Русский язык в школе. – 2010. – № 11.